

Меднікова Г.І., Маслянцева Л.Ю.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОЇ ЗОВНІШНОСТІ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ
ATTITUDE OF THE MATURE WOMEN TO THEIR OWN
APPEARANCE**

The theses represent the results of the research directed to determination of the particular features of the mature women's attitude to their own appearance. It has been stated the women satisfied with their appearance in comparison with unsatisfied ones are characterized by less anxiety about their appearance, less significant motivation for its improving, more expressive orientation to inner beauty standards, more positive self-estimation of face, body, reflected appearance, correspondence of appearance to age and status.

Keywords: *attitude to appearance, satisfaction with appearance, mature women.*

У сучасному суспільстві активно постулюються ідеї впливу зовнішності на успішність і самореалізацію особистості, транслюються часом нереалістичні вимоги до зовнішності, що обумовлює зростання уваги людей до власної зовнішності, збільшення відсотка людей, які не задоволені власним зовнішнім виглядом. Останніми десятиріччями ставлення особистості до власної зовнішності в психологічній науці все частіше розглядається як самостійний феномен. Дослідниками вивчаються гендерні особливості ставлення до зовнішності, соціально-психологічні та особистісні детермінанти задоволеності та незадоволеності зовнішністю представників різних вікових груп (Вовчук Р.Ю., 2011; Даниленко Н.М., Шевченко Н.Ф., 2021; Gillen M., Lefkowitz E., 2012). Але слід зазначити, що дослідження ставлення до зовнішності значно більшою мірою представлені в зарубіжній, ніж у вітчизняній психології. Практично відсутні дослідження ставлення до зовнішності у віковому періоді зрілості, хоча науковцями в якості основного об'єктивного чинника незадоволеності зовнішністю у цьому віці виділяється поява певних більш або менш виражених ознак старіння (Rumsey N., Narcourt D., 2005; Zebrowitz L.A., Montepare J.M., 2008).

Мета проведеного нами дослідження полягала у визначенні особливостей ставлення до власної зовнішності задоволених і незадоволених нею жінок зрілого віку.

Для дослідження ставлення до зовнішності використовувалися такі методики: «Ставлення до свого зовнішнього вигляду: задоволеність і стурбованість» Капітанової О.В., «Оцінно-змістовна інтерпретація свого зовнішнього вигляду» Лабунської В.О., Белугіної О.В.), «Вплив образу тіла на якість життя» і «Ситуативна незадоволеність образом тіла» Кеша Т. в

адаптації Баранської Л.Т., Татаурової С.С.). При математико-статистичній обробці даних використано U-критерій Манна-Уїтні.

У дослідженні брали участь 87 жінок віком 35-45 років. У відповідності до вікової періодизації затвердженою на Міжнародному симпозіумі з вікової періодизації, всі досліджувані жінки за віком відповідають другому періоду зрілого віку (35-60 років).

За допомогою шкали «Задоволеність зовнішнім виглядом» методики Капітанової О.В. «Ставлення до свого зовнішнього вигляду: задоволеність, стурбованість» були сформовані дві групи жінок. До першої групи увійшли 55 досліджуваних жінок, що характеризуються високим і вище середнього рівнем задоволеності власною зовнішністю (63,22% вибірки). До другої групи увійшли 32 досліджувані жінки, що характеризуються низьким і нижче середнього рівнем задоволеності власною зовнішністю (36,78% вибірки).

Порівняння показників ставлення до зовнішності за групами жінок із різним рівнем задоволеності нею показало суттєві відмінності між групами за всіма показниками характеристик ставлення до зовнішності. Визначено, що задоволені зовнішністю жінки порівняно з незадоволеними відрізняються: меншою стурбованістю власним зовнішнім виглядом ($p < 0,001$); менш виразним прагненням до удосконалювання зовнішності ($p < 0,001$); меншою залежністю самооцінки від задоволеності зовнішністю ($p < 0,001$); більш виразною здатністю до керування не зовнішньо нав'язаними, а внутрішніми стандартами краси, не випробовуючи при цьому внутрішнього дискомфорту ($p < 0,034$); більш позитивним ставленням до власної зовнішності в різноманітних життєвих ситуаціях, особливо тих, які можуть викликати оцінне ставлення до зовнішнього вигляду в цілому або окремих його складових, наприклад, зважування, заняття сексом, спілкування із зовнішньо привабливими людьми тощо ($p < 0,001$).

Порівняння показників самооцінки компонентів і характеристик зовнішності, отриманих за групами жінок зрілого віку з різним рівнем задоволеності нею показало наявність статистично значущих відмінностей за всіма показниками окрім самооцінки оформлення зовнішності та самооцінки виразної поведінки. За групою задоволених зовнішністю жінок порівняно з групою незадоволених більш високими виявилися самооцінки обличчя ($p < 0,001$), тіла ($p < 0,001$), відображеної зовнішності ($p < 0,001$), відповідності зовнішності віку ($p < 0,001$) і статусу ($p < 0,020$).

Відсутність відмінностей між групами у показниках самооцінки оформлення зовнішності та виразної поведінки можна пояснити тим, що дані самооцінки у незадоволених зовнішністю жінок виконують певну компенсаторну функцію, стабілізуючи самооцінку в цілому на тлі більш низьких показників інших компонентів зовнішності. Такого висновку дійшла Даниленко Н.М., отримавши подібні результати при вивченні особливостей ставлення до зовнішності дівчат юнацького віку (Даниленко

Н.М., 2020). Даний висновок підтверджується результатами аналізу висоти самооцінок окремих компонентів і характеристик зовнішності за кожною з досліджуваних груп жінок. Так за групою незадоволених зовнішністю жінок найвищими виявились самооцінки оформлення власної зовнішності (7,67), власної виразної поведінки (7,62), відповідності зовнішності статусу (7,56). Нижчими за них виявились самооцінки відповідності зовнішності віку (5,75), обличчя (5,75) і відображеної зовнішності (5,64). Найнижчою виявилася за цією групою жінок самооцінка тіла (5,42). Водночас за групою задоволених зовнішністю жінок найвищими виявились самооцінки відповідності зовнішності віку (8,62) і статусу (8,44). Нижчими за них виявились самооцінки обличчя (8,21) та тіла (8,18). Ще нижче оцінюють задоволені зовнішністю жінки зрілого віку оформлення власної зовнішності (7,69) власну виразну поведінку (7,45). Найнижчим виявився за цією групою жінок показник самооцінки відображеної зовнішності (6,97).